

Original paper

NEMIS TILINI IKKINCHI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN TAMOYILLAR

© O.Q. Xasanova¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishda qo'llaniladigan tamoyillar, ularning lingvistik va didaktik asoslari hamda o'quvchilarning til o'rganish jarayonidagi rolini tahlil qilishga e'tibor qaratilgan. Til o'rgatuvchi tamoyillar sifatida taqqoslash va muhokama qilish, tushunishni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash, til o'rganuvchilarning qiziqishlarini inobatga olish, matnlarni maqsadli yo'naltirish, tejamkor til o'rganish kabi tamoyillar yoritilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishda samaradorlikni oshirishga xizmat qiladigan asosiy tamoyillarni aniqlash, ularni o'quvchilarning til o'rganish motivatsiyasi va natijalariga ta'sirini baholash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitish bo'yicha ilmiy manbalar tahlili, didaktik modellarni o'rganish, tajribali o'qituvchilar bilan suhbatlar va dars kuzatuvlari, hamda til o'rganuvchilar bilan muhokama va so'rovnomalar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari taqqoslash va muhokama qilish tamoyilining o'quvchilarda til o'rganish jarayonini ongli va faol tashkil etishdagi ahamiyatini ko'rsatdi. Ushbu tamoyil o'quvchilarda til o'rganish tajribalarini o'zaro solishtirish, ilgari o'zlashtirilgan bilimlar bilan bog'lash orqali yangi tilni o'zlashtirishni osonlashtirishga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, til o'rganuvchilarning o'z tajribalarini baham ko'rish va muhokama jarayonida bir-biriga yordam berishi dars samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishda taqqoslash va muhokama qilish tamoyilini qo'llash o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, tanqidiy yondashuvini va lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishga yordam berishini tasdiqladi. Ushbu tamoyil til o'rganish jarayonini ongli, tizimli va motivatsion asosga ega qilish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: nemis tili, ikkinchi chet tili, mavjud bilimlar, bog'lash, taqqoslash, muhokama qilish, tushunishni rag'batlantirish, maqsadli yo'naltirish, tejamkor til o'rganish.

Iqtibos uchun: Xasanova O.Q. Nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishda foydalaniladigan tamoyillar. // Inter education & global study. 2025. №8. B.321–326.

ПРИНЦИПЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

© О.К. Хасанова¹✉

¹ Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются принципы преподавания немецкого языка как второго иностранного языка, их лингвистические и дидактические основы, а также их роль в процессе обучения. Описаны такие принципы, как сравнение и обсуждение, стимулирование и поддержка понимания, учет интересов изучающих язык, целенаправленное использование текстов и экономичное обучение языку.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить ключевые принципы преподавания немецкого языка как второго иностранного, оценить их влияние на мотивацию и результаты обучения студентов, а также разработать практические рекомендации по их применению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование включало анализ научной литературы по методике преподавания немецкого языка как второго иностранного, изучение дидактических моделей, интервью с опытными преподавателями, наблюдения за учебными занятиями, а также обсуждения и анкетирование учащихся.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали важность принципа сравнения и обсуждения для осознанной и активной организации учебного процесса. Данный принцип помогает учащимся сопоставлять новый язык с ранее изученными, связывать новые знания с уже существующими и таким образом облегчать процесс усвоения. Также обсуждение собственных языковых стратегий в группе положительно влияет на эффективность обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что применение принципа сравнения и обсуждения в преподавании немецкого языка как второго иностранного способствует развитию самостоятельного и критического мышления учащихся, а также их языковой компетенции. Этот принцип делает процесс изучения языка более осознанным, системным и мотивированным.

Ключевые слова: немецкий язык, второй иностранный язык, существующие знания, связывание, сравнение, обсуждение, стимулирование понимания, целенаправленное обучение, экономичное обучение.

Для цитирования: Хасанова О.К. Принципы, используемые при обучении немецкому как второму иностранному языку. // Inter education & global study. 2025. №8. С.321–326.

PRINCIPLES USED IN TEACHING GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE

© Ozodaxon Q. Xasanova^{1✉}

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the principles of teaching German as a second foreign language, their linguistic and didactic foundations, and their role in the learning process. It highlights principles such as comparison and discussion, stimulation and support of understanding, consideration of learners' interests, purposeful orientation of texts, and economical language learning.

AIM: the main objective of the study is to identify the key principles of teaching German as a second foreign language, assess their impact on students' motivation and learning outcomes, and develop practical recommendations for their implementation.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing scholarly literature on teaching German as a second foreign language, reviewing didactic models, conducting interviews with experienced teachers, classroom observations, as well as discussions and surveys with learners.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that the principle of comparison and discussion plays a crucial role in organizing the learning process consciously and actively. This principle enables learners to compare the new language with previously learned languages, link new knowledge with existing knowledge, and thus facilitate acquisition. Additionally, sharing and discussing individual learning strategies within the group positively influences learning effectiveness.

CONCLUSION: the study confirmed that applying the principle of comparison and discussion in teaching German as a second foreign language fosters the development of students' independent and critical thinking, as well as their linguistic competence. This principle helps make the learning process more conscious, structured, and motivating.

Keywords: german language, second foreign language, existing knowledge, linking, comparison, discussion, stimulation of understanding, purposeful orientation, economical language learning.

For citation: Ozodaxon Q. Xasanova. (2025) 'Principles used in teaching german as a second foreign language', Inter education & global study, (8), pp.321–326. (In Uzbek).

Inson tug'ilganidan buyon o'rganadi. O'rganish hayotning dastlabki yillaridan boshlanib, inson umrining oxiriga qadar davom etadi. Insoniyat nafaqat maktabda, yoki

nimanidir emas, o'zi bilgan va bilmagan holda o'rganishda davom etadi. Insonlarning o'rganish jarayoni davom etuvchan, rejalashtirilgan yoki rejalashtirilmagan bo'lishi mumkin.

ASOSIY QISM

Mavjud bilimlarni va til o'rganish tajribalarini bog'lash uch bosqichda amalga oshiriladi. Bu uch bosqich esa nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishdagi besh tamoyilga asos bo'lib xizmat qiladi. Ularni quyidagicha tasvirladik:

Rasm № 1. Nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishning didaktik-metodik tamoyillari

Rasmdan ham ko'rishimiz mumkinki, barcha keltirilgan besh metodik-didaktik tamoyil bog'lashga asoslanadi. Birinchi, ikkinchi va to'rtinchi tamoyillar juda ham konkret, uchinchi va beshinchi tamoyil esa umumiy shakllantirilgan. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi tamoyillar amalga oshirilsa, uchta transfer darajasiga bog'lanish yuzaga keladi. Beshinchi tamoyil esa hammasini qamrab oluvchi tamoyil bo'lib, barcha tamoyillarning chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Quyida bu tamoyillarning barchasiga qisqacha to'xtalib o'tamiz:

1. Taqqoslash – o'rganilayotgan tilni ona tili va boshqa o'rganilgan chet tillar bilan taqqoslash yordamida osonroq o'rganish.

2. Muhokama qilish – o'rganilayotgan tilni guruhdoshlar bilan muhokama qilish yordamida osonroq o'rganish.

3. Tushunishni rag'batlantirish – til o'rganuvchilarning o'rganish jarayonini tushunishlarini rag'batlantirish yordamida osonroq o'rgatish.

4. Maqsadli yo'naltirish - til o'rganuvchilarning mavjud bilimlarini maqsadli yo'naltirish.

5. Tejamkor til o'rganish – o'xshash ma'lumotlarni taqqoslash yordamida vaqtdan tejash va til o'rganish jarayoni rejali tashkil etish.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida o'qitishning dastlabki didaktik tamoyili tillarni o'zaro taqqoslash va muhokama qilish tamoyili hisoblanadi. Bu tamoyil til o'rganuvchilarning birinchi va chet tilidagi bilimlarini ongli ravishda faollashtirishni, undan darsda gapirish va yangi ma'lumotlarni eslab qolishda foydalanishni maqsad qiladi. Bu jarayonda til o'rganuvchilar o'qituvchi, darslikda berilgan topshiriqlar yordamida qo'llab-quvvatlanishi mumkin.

O'qituvchi quyidagi savollar orqali til o'rganuvchilarini qiyoslashga undashi mumkin:

- Ushbu lingvistik tuzilma haqida nimani bilasiz?
- Nima sen o'rgangan yoki biladigan tilga o'xshash?
- O'rganish jarayonida sen nimaga alohida e'tibor berishing kerak deb hisoblaysan?

Quyidagi savollar yordamida esa til o'rganuvchilarning til o'rganish jarayonlarini akslantirish mumkin:

- Qanday qilib sen tilni muvaffaqiyatli o'rgangansan?
- Bularni ingliz tilida qanday o'rgangansan?
- Senga yordam beradigan qanday vositadan foydalangansan?
- O'rganish uchun yana biror samarali usul bormikin?

O'qituvchi mashqlarni bajarish jarayonida yoki bajarib bo'linganidan keyin, til o'rganuvchilardan ularga tushunish jarayonida nima yordam berganini so'rashi maqsadga muvofiq. Buning yordamida til o'rganuvchilar o'zlarining boshqa tillarni o'rganishdagi tajribalari bilan ham bo'lishishi mumkin. Ma'lum til o'rganuvchi tomonidan qo'llanilgan tushunish usuli esa, boshqa til o'rganuvchi uchun yangilik bo'lishi ham mumkin. O'zaro fikr almashish, topshiriqlarni muhokama qilish o'rganish samarasiga albatta ijobiy ta'sir etadi.

Muhimi, til o'rganuvchilar qiyoslashlarni ongli tarzda amalga oshirishlari va qiyoslash natijasida nimaga erishilganini o'zlari yaxshi tushunishlari lozim. Bu orqali nafaqat til o'rganuvchilarning to'g'ri javoblarni topishiga, balki to'g'ri javob berganligiga ishonchi komil bo'lishiga erishiladi.

Qiyoslash va muhokama qilish tamoyili til o'rganuvchilarni o'z o'rganish jarayonlarining tashkilotchilari bo'lishlariga imkon beradi. Ular tillar o'rtasidagi o'xshashliklarni topish uchun avval egallagan bilimlaridan foydalanishga o'rganishadi. Bu

esa o'z navbatida to'g'ri javobni topishga olib keladi va aynan shuning uchun ham ahamiyatli hisoblanadi. Shunday qilib til o'rganish jarayoni ongli til o'rganish jarayoniga aylanadi. Tillar o'rtasidagi parallelliklar avval alohida o'rganilgan tillarni endilikda bir tizimga bog'lashga xizmat qiladi.

Qiyoslash va muhokama qilish tamoyili uchinchi darajali til o'rganish didaktikasi uchun muhim ahamiyatga ega. Bunda gap til o'rganishning kognitiv jarayon ekanligini nazarda tutadi. Tilni ongli o'rganish qo'llab quvvatlanadi va til bo'yicha umumiy bilimlar davomli tarzda amalga oshiriladigan lisoniy, madaniy, strategik qiyoslashlar yordamida kengaytirib boriladi.

XULOSA

Pedagogik jihatdan qiyoslash va muhokama qilish tamoyili til o'rganuvchilarni turli tushunchalar, g'oyalar yoki nuqtai nazarlarni solishtirish va muhokama qilishga undaydigan ta'lim amaliyotini anglatadi. Bu tanqidiy fikrlashni, turli nuqtai nazarlarni tushunish qobiliyatini va dalillarni tahlil qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Gehring W. Fremdsprache Deutsch (DaF/DaZ) unterrichten: Kompetenzorientierte Methoden. – UTB, 2023. – T. 5030.
2. Legutke M. K. Deutsch Lehren Lernen–eine Einführung //KONTEXTE: Internationales Journal zur Professionalisierung in Deutsch als Fremdsprache. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 6-21.
3. Legutke M., Rotberg S. Deutsch Lehren Lernen (DLL)–das weltweite Fort-und Weiterbildungsangebot des Goethe-Instituts //Informationen Deutsch als Fremdsprache. – 2018. – T. 45. – №. 5. – С. 605-634.
4. Schwerdtfeger I. C. Der Unterricht Deutsch als Fremdsprache: Auf der Suche nach den verlorenen Emotionen //Informationen Deutsch als Fremdsprache. – 1997. – T. 24. – №. 5. – С. 587-606.
5. Ballweg S. Mehrsprachigkeit in der Familie: Einführung in den Themenschwerpunkt //Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. – 2020. – T. 25. – №. 1.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xasanova Ozodaxon Qurvonali qizi**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD [Хасанова Озодахон Курвонали кизи, доктор педагогических наук, PhD,], [Xasanova Q.Ozodaxon Doctor of Pedagogical Sciences, PhD]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy., [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мураббийлар, д. 19.], [address: Murabbiylar str., 19, Ferghana, 150100.]